

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№2(2)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 236 sahifa,
2-fevral, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

- Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyuu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Kasbiy mahorat va tajribalarni rivojlantirishning mazmuni, shakl va usullari	22
<i>Yo'ldasheva Feruzaxon Shavkatbekovna</i>	
O'zbek tili darslarida 5E modelini qo'llash orqali ta'lim sifatini oshirish: Chimboy tumani 36-sonli ixtisoslashtirilgan maktab misolida	26
<i>Kojamuratova Ulbosin Punkitbaevna</i>	
Shaxs ijtimoiy faolligi: tushuncha va tahlil.....	29
<i>Baxriyeva Nargiza Axmadovna</i>	
Fiziognomika va psixologik yondashuvlar asosida portret qalamtasviri ta'limini takomillashtirish.....	33
<i>Babadjanov Axmadjan Xudayberdiyevich</i>	
Bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarining kasbiy kompetensiyalarini pedagogik texnologiyalar asosida rivojlantirish	37
<i>Nusharov Bobir Bolbekovich</i>	
Личностные характеристики как ассимиляция системы отношений младших школьников и предмет воспитательного воздействия учителя	41
<i>Олимова Азиза Кахрамоновна</i>	
"Vitagen ta'lim texnologiyalari" asosida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini o'quvchilarda perseptiv qobiliyatni rivojlantirishga o'rgatishning didaktik imkoniyatlari	47
<i>Tursunboyeva Kamola Iloxomjon qizi</i>	
Ekologik ta'lim va tarbiya asosida talabalarda ekoturistik madaniyatni rivojlantirishning pedagogik-metodik asoslari.....	50
<i>Kamolov Baxtiyor Xasanboyevich</i>	
Individual ta'lim trayektoriyasi: maktabgacha yoshdagi bolalarda ekspressiv nutq buzilishlarining o'ziga xos xususiyatlari	54
<i>Fayziyeva Nozima Oybek qizi</i>	
Boshlang'ich sinf matematika darslarida mantiqiy masalalardan foydalanish samaradorligi	59
<i>Ibragimova Nozima Ulug'bekovna, Pardayeva Hosila Qudratulla qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishda tarbiyachining kreativ roli	64
<i>Botirova Lobar Kamolovna</i>	
O'quvchilarda mantiqiy fikrlashni rivojlantirish.....	69
<i>Kaipova Tazagul, Kaipova Elmira</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini zamonaviy kasb-hunarlariga qiziqtirishda integrativ usullardan foydalanish	73
<i>Ergasheva Nigora Erkinovna</i>	
Proposals for the Development of Education in Teaching Musical-Historical and Theoretical Subjects	76
<i>Sobirova Gulkhayo Aktamjonovna</i>	
Raqamli ta'lim sharoitida talabalarda mediakompetentlikni rivojlantirishning nazariy asoslari.....	81
<i>Rustemov Abseit Trijan o'g'li</i>	
Hamkorlik ko'nikmalarini takomillashtirishga oid tajriba-sinov ishlarini tashkil etish mazmuni	85
<i>Baxramova O'ramol Uralovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining matn ustida ishlash orqali o'quvchilarning nutqiy kompetensiyalarini rivojlantirishda nazariy asoslanish mohiyati.....	88
<i>Boxodirova Muxlisa Xoljigitovna</i>	
Zoologiya fanini o'qitish jarayonida talabalarining ilmiy-tadqiqot faolligini rivojlantirish mexanizmlari	92
<i>Dushekeeva Nasiba Rustembaevna, Arepbaev Islambek Muratbaevich</i>	
Ingliz tilini o'rganishda zamonaviy texnologiyalarning roli	96
<i>Ergasheva Mehriyona</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyalanuvchilarining tasviriy ko'nikmalarini shakllantirishning nazariy asoslari.....	100
<i>Jummayeva Sayyora Shokir qizi</i>	

The Role of Digital Technologies and Virtual Reality in Modern English Teaching Methodologies	104
<i>Seilkhanova Rita Nurniyazovna, Kalbaeva Mexriban Elbrus qizi</i>	
Sog'lom separatsiya orqali yoshlar sog'lig'ini mustahkamlash: tibbiy-psixologik yondashuvning empirik tahlili	109
<i>Mavlyanova Surayo Sultanaliyevna</i>	
Badiiy-tarixiy meros asosida pedagog shaxsini tarbiyalash: nazariya va amaliyot uyg'unligi	112
<i>Qodirova Mavluda Maxodir qizi</i>	
Gamified Programming Platforms: Analysis and Recommendations	116
<i>Ra'nokhon Ne'matjon kizi Rakhimova</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida giperaktiv bolalar bilan ishlashning ilmiy-nazariy asoslari	123
<i>Raimqulova Sojida Abdusaid qizi</i>	
Qandli diabet bilan og'rikan bemorlarga pedagogik yordam ko'rsatish tizimi.....	126
<i>Shermatova Yakut Sabirovna</i>	
O'smirlar o'rtasida kiberbulling	129
<i>Tashbekova Aziza Mirsuxbatovna</i>	
Uzoq muddatli davolanishga muhtoj bolalar uchun tyutorlik yordamini tashkil etish	132
<i>Tolipova Pokiza Xasan qizi, Isamuxamedova Dildora Raxmatilayevna</i>	
Zamonaviy maktablarda xavfsizlik madaniyatining roli.....	135
<i>Turdiyeva Zilola Jalilovna</i>	
Global akademik reyting va raqobat muhitida xalqaro olimpiadalarning o'rni	138
<i>Xalikova Umida Mirovna</i>	
Tarbiyachining bolalarni tasviriy faoliyatga o'rgatish jarayonidagi o'rni	143
<i>Xasanova Shaxnoza To'xtasinovna, Rahimova Umida Abdurasul qizi</i>	
Biologiya darslarida TIMSS topshiriqlarini integratsiyalash.....	148
<i>Zayniyev Suxrobjon Islombek o'g'li, Komiljonova Muslima Shuxrat qizi</i>	
О трансверсальных компетенции воспитателя дошкольного образования.....	153
<i>Садыкова Шоиста Акбаровна, Назарматова Дилшода Умаралиевна</i>	
Talaba-yoshlarni mustaqil oilaviy hayotga tayyorlashning pedagogik-psixologik xususiyatlari	156
<i>Kushakova Gulnora Egamkulovna</i>	
Yosh oilalarda ajralishlarni bartaraf etishning pedagogik mexanizmlarini aksiologik yondashuv asosida takomillashtirish	160
<i>Normurodova Gulnora Ikromovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tarbiyachilarining innovatsion faoliyatini rivojlantirish mexanizmlari	164
<i>Mamadaliyeva Dildora Alisher qizi</i>	
Psixologik zo'ravonlikning o'smirlarda destruktiv xulq shakllanishiga ta'siri	168
<i>Jurakulova Dildora Ziyadullayevna</i>	
Maktab maslahatchilarining boshqaruv kompetensiyalarini rivojlantirish texnologiyalari	172
<i>Kazakova Saxiba Abdurayimovna</i>	
Kichik maktab yoshi o'quvchilarida ongli intizomni tarbiyalashning samarali usullari.....	178
<i>Ziyayev Adxamjon</i>	
Lingvokulturologiyada konsept tushunchasining nazariy talqini	182
<i>Jo'rayeva Nozima Nozim qizi</i>	
Sport takomillashuvi bosqichida voleybolchilarning sakrash qobiliyatini rivojlantirish texnologiyasi	185
<i>Shaimardanov Sherbek Abdurashid o'g'li</i>	
Eshitishida nuqsoni bo'lgan bolalarda nutq rivojlanishining pedagogik-psixologik xususiyatlari	189
<i>Teshaboyeva Feruza Raximovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalar psixologiyasiga oilaning katta avlodi va ularning ta'siri.....	192
<i>Ashirova Sojida Baxromovna</i>	
Bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarining kasbiy-metodik tayyorgarligini differensial yondashuv asosida o'qitishning tarixiy pedagogik ildizlari	196
<i>Bekmuratova Shoxida Ne'matjonovna</i>	

Talabalarda yozuv kompetensiyasini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish	200
Jabborova Salomat Abdijalilovna	
Integrativ o'qitish asosida bo'lajak logopedlarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish mazmuni.....	204
Maxmudova Madinaxon Sobirxonovna	
6-7 yoshli bolalarda mehnatsevarlik xislatlarini shakllantirishda xalq og'zaki ijodidan foydalanish	208
Kasimova Dilrabo Baxadirovna, Omonxonova Muzayamxon Sarvar qizi	
Bo'lajak surdopedagoglarni koxlear implantli bolalar bilan ishlashga tayyorlashda amaliy mashg'ulotlarni tashkil etish texnologiyasi	213
Raximova Xurshidaxon Sadikovna	
Yevropa muhandislik ta'limi tajribasi asosida texnika yo'nalishlari talabalarida texnik kompetentlikni rivojlantirishning pedagogik mexanizmlari	217
Xalikova Nargiza Abduvaliyevna	
Tilning obrazli kuchi: perifrazalar turlari va xususiyatlari	221
Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna	
Inklyuziv ta'lim sharoitida boshlang'ich sinf o'quvchilari bilan ishlashning pedagogik va psixologik xususiyatlari.....	224
Zayirkulova Nozima Ilyas qizi	
Mentorlik faoliyatida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy kompetensiyasini rivojlantirish	229
Zikriyayev Zokir Mamirovich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida mustaqil fikrlashni rivojlantirish	232
Xadicha Muxammadiyeva Karomatovna, Sunnatullayeva Amina	

MENTORLIK FAOLIYATIDA BO'LAJAK BOSHLANG'ICH SINIF O'QITUVCHILARINING KASBIY KOMPETENSIYASINI RIVOJLANTIRISH

Zikriyayev Zokir Mamirovich

Boshlang'ich ta'lim pedagogikasi kafedrası professorı v.b., p.f.d.

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy kompetensiyasini rivojlantirishda mentorlik faoliyatining ahamiyati yoritilgan. Mentorlik jarayoni orqali bo'lajak pedagoglar amaliy ko'nikmalarni shakllantiradi va real pedagogik vaziyatlarda nazariy bilimlarini mustahkamlash imkoniyatiga ega bo'ladi. Maqolada samarali mentorlik strategiyalari va metodlari ham tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: mentorlik, boshlang'ich ta'lim, kasbiy kompetensiya, pedagogik jarayon, tajriba almashinuvi, ustoz-shogird tizimi, kasbiy rivojlanish, o'qituvchilar tayyorgarligi, amaliy ko'nikmalar, strategiyalar va metodlar.

Abstract: This article highlights the importance of mentoring in developing the professional competencies of future primary school teachers. Through the mentoring process, prospective educators gain practical skills and reinforce their theoretical knowledge in real pedagogical situations. The article also analyzes effective mentoring strategies and methods.

Key words: mentoring, primary education, professional competence, pedagogical process, experience exchange, mentor-apprentice system, professional development, teacher training, practical skills, strategies and methods.

Аннотация: В данной статье освещается значимость наставничества в развитии профессиональных компетенций будущих учителей начальных классов. В процессе наставничества будущие педагоги приобретают практические навыки и закрепляют теоретические знания в реальных педагогических ситуациях. В статье также анализируются эффективные стратегии и методы наставничества.

Ключевые слова: наставничество, начальное образование, профессиональная компетенция, педагогический процесс, обмен опытом, система "наставник-ученик", профессиональное развитие, подготовка учителей, практические навыки, стратегии и методы.

KIRISH

Hozirgi vaqtda ta'limni modernizatsiyalash jarayonlarini amalga oshirish o'qituvchilarning kasbiy, shaxsiy va ijodiy salohiyatini doimiy ravishda rivojlantirishni taqozo etmoqda. Bunga, avvalo, jadal rivojlanib borayotgan axborot asrida bilim va ma'lumotlarning tez yangilanib borishi, ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish sohalarida texnologiyalarning keng joriy etilishi, shuningdek, sun'iy intellekt tizimlarining ayrim vazifalarni bajarishda tobora faol qo'llanilayotgani sabab bo'lmoqda. Shu nuqtayi nazardan, zamonaviy sharoitda mutaxassisning o'z ustida muntazam ishlashi, bilim va ko'nikmalarini yangilab borishi muhim ahamiyat kasb etadi.

Zamonaviy jamiyatda ro'y berayotgan tub o'zgarishlar, uning yuqori rivojlanish sur'atlari, ijtimoiy ishlab chiqarishni texnik jihatdan qayta jihozlash hamda yangi texnologiyalarni joriy etish jarayonlari ta'lim tizimi oldiga yangi vazifalarni qo'yimoqda. Xususan, ta'lim jarayonida faol, ijodiy fikrlaydigan, mustaqil qaror qabul qila oladigan va o'zini doimiy ravishda rivojlantirishga intiladigan shaxsni tarbiyalash dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi. O'zini o'zi rivojlantirish, tarbiyalash, yangi ma'lumotlarni mustaqil ravishda idrok etish va baholash, asosli qarorlar qabul qilish hamda yangi kasbiy g'oyalarni yaratish bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy faoliyati va shaxsiy kamoloti oldida turgan muhim vazifalardandir. Aynan shunday fazilatlariga ega bo'lgan mutaxassislar jamiyat taraqqiyotini yangi bosqichlarga olib chiqishga xizmat qiladi [5; 6-b].

Ta'lim sifatini oshirishda boshlang'ich sinf o'qituvchisining kasbiy tayyorgarligi muhim omillardan biri hisoblanadi. Kasbiy kompetensiya – bu pedagogning o'z kasbiy faoliyatini samarali, mas'uliyatli va yuqori sifat darajasida amalga oshirishi uchun zarur bo'lgan bilim, ko'nikma, malaka, axloqiy fazilatlar hamda shaxsiy xususiyatlar majmuasidir [4]. Ushbu kompetensiya o'qituvchining kasbiy faoliyat jarayonida mustaqil qaror qabul qilishi, muammoli vaziyatlarni samarali hal eta olishi, zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo'llay bilishi va uzluksiz kasbiy rivojlanishga intilishi orqali namoyon bo'ladi.

Zamonaviy ta'lim tizimi o'qituvchidan nafaqat fan doirasida bilim berishni, balki har bir o'quvchining ehtiyojini chuqur anglab, ularga individual yondasha olishni, ijodiy fikrlashni, kommunikativ va axloqiy jihatdan yetuk bo'lishni ham talab etadi. Bu esa o'qituvchining kasbiy kompetensiyalari qay darajada shakllanganiga bevosita bog'liqdir [4: 2-b].

Bo'lajak pedagoglarning kasbiy kompetensiyasini shakllantirish ularning nafaqat nazariy bilimlarga, balki amaliy ko'nikmalarga ham ega bo'lishini talab etadi. Shu nuqtayi nazardan, mentorlik faoliyati samarali o'quv-amaliy jarayonni tashkil etishda muhim vosita sifatida e'tirof etiladi.

Mentorlik – bu tajribali pedagogning yangi boshlayotgan o'qituvchiga yoki pedagogik ta'lim yo'nalishida tahsil olayotgan talabalarga kasbiy rivojlanish yo'lida yo'l-yo'riq ko'rsatishi, maslahatlar berishi hamda amaliy yordam ko'rsatish jarayonidir. Ushbu jarayon orqali bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari darsni rejalashtirish, sinfni boshqarish, o'quvchilar bilan individual ishlash, zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo'llash kabi yo'nalishlarda zarur malaka va ko'nikmalarni shakllantiradilar.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Xorijiy va mahalliy ilmiy adabiyotlarda mentorlik faoliyati pedagoglarning kasbiy kompetensiyasini shakllantirishning muhim omili sifatida talqin etiladi. Jumladan, Jane Gilbert (2001-yil) o'z tadqiqotlarida mentorlikning kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirishdagi o'rni haqida shunday ta'kidlaydi: "Mentorlik jarayoni yangi o'qituvchilarga nafaqat kasbiy bilimlarni o'zlashtirish, balki pedagogik vazifalarni amaliyotda samarali bajarish uchun zarur bo'lgan ko'nikmalarni rivojlantirish imkoniyatini beradi". Muallif mentorlikni o'qituvchining shaxsiy va professional o'sishining muhim tarkibiy qismi sifatida baholaydi. Ushbu yondashuv mentorlikning faqat maslahat berish shakli emas, balki tizimli kasbiy rivojlanish mexanizmi ekanini asoslaydi.

Tajribali mentorlar bilan hamkorlik pedagogik faoliyatga kirib kelayotgan yosh mutaxassislar uchun ishonchli tayanch vazifasini bajaradi. Ustoz-shogird tizimi orqali bo'lajak o'qituvchilarda mustaqil fikrlash, muammoli vaziyatlarda to'g'ri qaror qabul qilish hamda kasbiy etikani anglash qobiliyatlari shakllanadi. Shu bilan birga, ular o'z kasbiy faoliyatiga mas'uliyat bilan yondashishni va doimiy rivojlanishga intilishni o'rganadilar. Bugungi kunda oliy ta'lim muassasalari bilan umumta'lim maktablari o'rtasidagi hamkorlik asosida mentorlik tizimini takomillashtirish bo'yicha qator chora-tadbirlar amalga oshirilayotgani ta'kidlanadi. Bunday hamkorlik nafaqat o'quv-amaliy tajribani mustahkamlaydi, balki maktablar uchun sifatli pedagog kadrlar zaxirasini shakllantirishga ham xizmat qiladi [6: 4-b].

Zamonaviy ta'lim nazariyasida o'qituvchining kasbiy kompetensiyasi nafaqat bilim va ko'nikmalar majmuasi, balki o'z kasbiga bo'lgan mas'uliyat, fidoyilik hamda uzluksiz rivojlanishga intilish bilan ham belgilanadi. Shu nuqtayi nazardan, mentor o'zining boy tajribasi, pedagogik mahorati va axloqiy namunasi orqali bo'lajak o'qituvchining kasbiy dunyoqarashini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Mentor shogirdiga real dars jarayonlarida amaliy yordam beradi, murakkab pedagogik vaziyatlarda to'g'ri yo'l tutishni o'rgatadi, shuningdek, zamonaviy metodlar va texnologiyalarni amaliyotga tatbiq etish usullarini ko'rsatadi. Bu esa bo'lajak o'qituvchining nazariy bilimlarini amaliy faoliyat bilan uyg'unlashtirishga mustahkam zamin yaratadi [7: 70–74-b].

Ilmiy adabiyotlarda kasbiy kompetensiyaning asosiy tarkibiy qismlari sifatida darsni rejalashtirish, muammoli vaziyatlarni hal etish, sinfni samarali boshqarish, o'quvchilarning individual ehtiyojlarini aniqlay olish va ularga mos yondashuvni tanlash kabi ko'nikmalar alohida qayd etiladi. Ushbu ko'nikmalar mentorlik jarayoni orqali samarali rivojlanadi. Shu bilan birga, mentorlik o'qituvchining kommunikativ madaniyati, refleksiya qobiliyati hamda kasbiy etikaga sodiqligini shakllantirishda muhim omil sifatida e'tirof etiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqot bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishda mentorlik faoliyatining pedagogik imkoniyatlarini aniqlashga qaratildi. Tadqiqotda tahlil va sintez, taqqoslash, tizimli yondashuv hamda pedagogik kuzatish usullaridan foydalanildi. Shuningdek, ilmiy adabiyotlar va normativ-huquqiy hujjatlar o'rganilib, umumlashtirildi. Empirik baza sifatida oliy ta'lim muassasalari va umumta'lim maktablaridagi mentorlik amaliyoti olindi. Olingan ma'lumotlar tavsifiy va mantiqiy tahlil asosida qayta ishlanib, ilmiy xulosalar chiqarildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqot doirasida mentorlik faoliyatining bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy kompetensiyalarini shakllantirishdagi o'rni nazariy va amaliy jihatdan tahlil qilindi. Tahlil jarayonida mentorlikning psixologik, pedagogik hamda axloqiy ta'sir mexanizmlari, shuningdek, u orqali rivojlanadigan asosiy kompetensiyalar aniqlashtirildi.

Olingan tahliliy ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, mentorlik faoliyati yosh o'qituvchilarning kasbiy moslashuv jarayonini sezilarli darajada yengillashtiradi. Xususan, yangi faoliyat boshlayotgan pedagoglar o'z kasbiy

imkoniyatlarini baholashda duch keladigan ikkilanish va noaniqliklar mentor ko'magi orqali bartaraf etiladi. Mentor tomonidan ko'rsatilgan yo'l-yo'riq va amaliy yordam o'qituvchida o'ziga bo'lgan ishonchni kuchaytiradi hamda kasbiy identifikatsiya, ya'ni o'zini o'qituvchi sifatida anglash jarayonini tezlashtiradi. Bu holat pedagogning kasbiy faoliyatga ongli va mas'uliyatli yondashuvini shakllantirishga xizmat qiladi ^[3: 311–317-b.].

Tahlil natijalari mentorlik jarayoni orqali shakllanadigan kompetensiyalar tizimli xarakterga ega ekanini ko'rsatdi. Jumladan, darsni rejalashtirish va tashkil etish, ta'lim jarayonining maqsadga yo'naltirilganligini ta'minlash, o'quvchilarning individual xususiyatlariga mos yondashuvni amalga oshirish, muammoli vaziyatlarni samarali hal etish hamda ta'limiy innovatsiyalarni qo'llash kabi ko'nikmalar mentorlik orqali izchil rivojlanadi. Bu esa bo'lajak o'qituvchining nazariy bilimlarini amaliy faoliyat bilan uyg'unlashtirish imkonini beradi.

Shuningdek, o'tkazilgan tahlil mentorlikning kasbiy kompetensiyaning muhim tarkibiy qismlari – metodik, kommunikativ, texnologik, tashkiliy hamda shaxsiy-axloqiy kompetensiyalarni shakllantirishda muhim omil ekanini ko'rsatdi. Metodik kompetensiya dars mazmunini loyihalash va fanlararo integratsiyani amalga oshirish orqali rivojlansa, kommunikativ kompetensiya o'quvchilar, ota-onalar va hamkasblar bilan samarali muloqot jarayonida shakllanadi. Texnologik kompetensiya esa raqamli vositalar va axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish orqali mustahkamlanadi. Tashkiliy kompetensiya sinfni boshqarish va dars vaqtini optimal taqsimlash jarayonida rivojlansa, shaxsiy-axloqiy kompetensiya pedagogik etika, kasbga sadoqat hamda o'z-o'zini baholash va rivojlantirishga intilish orqali namoyon bo'ladi.

Tahlil shuni ham ko'rsatdiki, mentorlik faqat individual tajriba almashinuvi shakli bo'lib qolmasdan, balki ta'lim tizimida muhim institutsional mexanizm sifatida faoliyat yuritmoqda. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarorlari hamda ta'lim sohasiga oid milliy dasturlarda mentorlik faoliyatining qo'llab-quvvatlanishi uning tizimli va barqaror rivojlanishiga zamin yaratmoqda ^[1: 2-b.]. Bu esa mentorlikning rasmiy metodik-pedagogik faoliyat sifatida mustahkamlanayotganini ko'rsatadi.

Umuman olganda, olingan tahlil natijalari mentorlik faoliyati bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishda samarali pedagogik vosita ekanini tasdiqlaydi. Ushbu tizim orqali pedagogik amaliyotning samaradorligi oshadi, yosh o'qituvchilarning kasbiy o'sishi, o'ziga bo'lgan ishonchi va motivatsiyasi mustahkamlanadi hamda ta'lim jarayonining sifat ko'rsatkichlari yaxshilanadi ^[8: 54–61-b.].

XULOSA VA TAKLIFLAR

Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy tayyorgarligida mentorlik faoliyati muhim o'rin egallaydi. Zero, mentorlik nafaqat tajriba almashinuvi vositasi, balki shaxsiy va kasbiy rivojlanishga yo'naltirilgan, tizimli hamda maqsadli pedagogik jarayondir. Tajribali mentor ko'magida bo'lajak o'qituvchi real dars jarayonlariga moslashadi, metodik yondashuvlarni amaliyotda qo'llashni o'rganadi, shuningdek, o'zining kuchli jihatlari va takomillashtirish zarur bo'lgan tomonlarini anglaydi. Bu holat ularning kasbiy kompetensiyalarini har tomonlama rivojlantirish, o'z-o'zini baholash hamda uzluksiz o'z ustida ishlash madaniyatini shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Shu bois, mentorlik faoliyatini pedagog kadrlar tayyorlaydigan oliy ta'lim muassasalarida tizimli asosda yo'lga qo'yish, uning faoliyatini normativ-huquqiy jihatdan tartibga solish va izchil qo'llab-quvvatlash ta'lim sifatini oshirishning muhim strategik yo'nalishlaridan biri sifatida qaralishi lozim. Kasbiy kompetensiyaga ega, o'z kasbining mohiyatini chuqur anglagan pedagoglar esa yosh avlodni har tomonlama barkamol etib tarbiyalashga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni. 2020-yil
2. 23-sentabr, O'RBQ-637-son. – 2-b. <https://lex.uz/docs/-5013007>
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 27-dekabrda "Ta'lim sohasini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Farmoni.
4. Karimova, M., & Tuychieva, R. (2019). The pedagogical basics of training students for professional, moral and educational function. *Scientific Bulletin of Namangan State University*, 1(10), 311–317.
5. Nazarov, B. (2017). Pedagoglarning kasbiy malakasini oshirishdagi mentorlikning ahamiyati. Toshkent: "Pedagogika va innovatsiyalar" ilmiy jurnali.
6. – 2-b.
7. Abdullayev, D. (2018). Pedagogik faoliyatda mentorlik amaliyoti. Toshkent: "Ta'lim nazariyasi va amaliyoti" jurnali, maxsus son. – 6-b.
8. Rasulov, O. (2020). Kasbiy kompetensiya va zamonaviy pedagogik texnologiyalar. Toshkent: "Ilm-ziyo" nashriyoti. – 4-b.
9. Abrorkhonovna, A. K. (2022). Formation of a sense of patriotism through tourism in the current textbook "Upbringing" of primary education. *British Journal of Global Ecology and Sustainable Development*, 5, 70–74.
10. Abrorxonova, K. A., & Qizi, S. M. S. (2022). Boshlang'ich sinf "Tarbiya" darslarini tashkil etishning usul va vositalari. *Science and Innovation*, 1(1), 54–61.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №2(2)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.